

**QUYOSH ENERGIYASI VA BAROMETRIK BOSIM BILAN ISHLAYDIGAN
SUV KO‘TARUVCHI QURILMA**

T.Majidov t.f.n., dosent,

N.Ikramov PhD, dosent,

B.Buvabekov doktorant,

M.Berdiev doktorant

*“Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” milliy tadqiqot universiteti*

Annotasiya: Global iqlim o‘zgarishi tufayli butun dunyo bo‘ylab suv tanqisligi yil sayin ortib bormoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda suv tanqisligi ayinqsa qishloq xo‘jaligi sohasida juda katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi salbiy oqibatlarini bartaraf etish maqsadida suvni tejovchi texnologiyalar, jumladan tomchilatib sug‘orish tizimlari amaliyotga keng joriy etilmoqda. Ammo bunday texnologiyalardan foydalanish uchun ekin maydonlarida elektr energiyasiga ulanish uchun imkoniyat bo‘lishi lozim. Bundan tashqari, tomchilatib sug‘orish tizimlarida o‘rnatilgan nasoslardan foydalanishda, asosiy muammolardan biri bu elektr energiya tizimidagi doimiy uzilishlardir. Ushbu muammolarni yechimi sifatida bajarilgan ishlar, tomchilatib sug‘orish tizimlarini elektr energiya yetib bormagan hududlarga o‘rnatib, atmosfera bosimi yordamida uzluksiz ishlashini ta‘minlashdan iborat. Maqolada qishloq xo‘jaligida elektr energiyasi va suvni tejash texnologiyalaridan foydalanishning yangi usuli bayon etilgan. Quyosh energiyasi va barometrik bosimli suv ko‘taruvchi qurilma yordamida, tomchilatib sug‘orish tizimlaridagi suv bilan ta‘minlash texnologiyalaridagi mavjud muammolar bartaraf etiladi. Ushbu qurilma vakuum hosil qiladi va atmosfera bosimi yordamida suvni manbadan sug‘orish uchun kerakli sathga ko‘taradi. Vakuum nasoslari quyosh panellari tomonidan quvvatlanadi. Taklif etilayotgan qurilma tomchilatib sug‘orish tizimlarida o‘rnatilgan nasos qurilmasiga nisbatan elektr energiyasini qarib 60 % kamroq iste‘mol qiladi. Quyosh energiyasi va barometrik bosim ostida suv ko‘taruvchi qurilma ishlatishga qulay, iqtisodiy jixatdan samaralidir.

Kalit so‘zlar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, vakuum, atmosfera bosimi, barometrik bosim, quyosh paneli, tomchilatib sug‘orish, vakuum nasos, qishloq xo‘jaligi.

**ВОДОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО, РАБОТАЮЩЕЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ И БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ.**

Аннотация: Из-за глобального изменения климата дефицит воды во всем мире увеличивается с каждым годом. В последние годы нехватка воды в Узбекистане стала причиной огромных проблем, особенно в сфере сельского хозяйства. Для устранения таких негативных последствий широко

внедряются водосберегающие технологии, в том числе системы капельного орошения. Но для того, чтобы использовать такие технологии, необходимо иметь возможность подключения к электричеству на посевных площадях. Кроме того, при использовании насосов, установленных в системах капельного орошения, одной из основных проблем являются постоянные перебои в электроснабжении. Прделанная работа в качестве решения этих проблем заключается в установке систем капельного орошения в районах, куда не доходит электричество, и обеспечении непрерывной работы с помощью атмосферного давления. В статье описан новый способ использования технологий экономии электроэнергии и воды в сельском хозяйстве. С помощью солнечной энергии и водоподъемного устройства барометрического давления устраняются существующие проблемы в технологиях подачи воды в системах капельного орошения. Это устройство создает вакуум и с помощью атмосферного давления поднимает воду из источника до необходимого для полива уровня. Вакуумные насосы работают от солнечных панелей. Предлагаемое устройство потребляет примерно на 60% меньше электроэнергии, чем насосное устройство, установленное в системах капельного орошения. Устройство для поднятия воды под барометрическим давлением, работающее на солнечной энергии, простое в использовании и экономически эффективное.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, вакуум, атмосферное давление, барометрическое давление, солнечные панели, капельное орошение, вакуумный насос, сельское хозяйство.

WATER LIFTING DEVICE POWERED BY SOLAR ENERGY AND BAROMETRIC PRESSURE.

Abstract: Due to global climate change, water shortages around the world are increasing every year. In recent years, water shortages in Uzbekistan have caused enormous problems, especially in the agricultural sector. To eliminate such negative consequences, water-saving technologies are being widely introduced, including drip irrigation systems. But in order to use such technologies, it is necessary to be able to connect to electricity in the cultivated areas. In addition, when using pumps installed in drip irrigation systems, one of the main problems is constant power outages. The work that has been done as a solution to these problems is to install drip irrigation systems in areas where electricity does not reach and ensure continuous operation using atmospheric pressure. The article describes a new way of using energy and water saving technologies in agriculture. Using solar energy and barometric pressure water lifting, existing problems in water delivery technologies in drip irrigation systems are eliminated. This device creates a vacuum and, using

atmospheric pressure, lifts water from the source to the level required for irrigation. Vacuum pumps are powered by solar panels. The proposed device consumes approximately 60% less electricity than a pump device installed in drip irrigation systems. Solar powered barometric pressure water lifting device is easy to use and cost effective.

Keywords: *Renewable energy sources, vacuum, atmospheric pressure, barometric pressure, solar panels, drip irrigation, vacuum pump, agriculture.*

Tabiat energiya turlariga juda boy. Noana'naviy energiya manbalari, atrofimizni o‘rab turgan atmosfera bosimi energiyasi, elektromagnit, ximik, atom, gravitasiya va boshqa turdagi energiyalar. Ulardan foydalanish uchun har biriga mos texnologiyalar ishlab chiqish zarur. Ishlab chiqarishdagi ba'zi bir jarayonlarni tashkil qilishda, bir necha energiya turlaridan foydalanishga to‘g‘ri keladi.

Ma'lumki, iqlim o‘zgarishi sababli suv taqchilligi yildan yilga ortib borayotgan hozirgi vaqtda, qishloq xo‘jalik ekinlarni suv bilan ta'minlash o‘ta muhim vazifalardan hisoblanadi. Suv taqchil bo‘lgan yillarda ekinlarni suv bilan ta'minlash uchun har xil manbalardan-soy, buloq, yog‘ingarchilik vaqtida yig‘ilgan tabiiy ko‘llar, sug‘orishga yaroqli zovur va boshqa manbalardagi suv zahiralardan foydalanish mumkin [1, 2, 3, 4, 6]. Ammo ushbu manbalar, odatda sug‘oriladigan yerlardan pastda joylashgan bo‘ladi. Ularni ko‘tarib berish uchun esa, nasoslar va boshqa suv ko‘tarish moslamalaridan foydalaniladi.

Hozirgi kunda elektr energiyasini qimmatlab borishi hamda mamlakatimizdagi barcha sug‘orish mumkin bo‘lgan yerlar ayniqsa, tog‘li va tog‘ oldi hudadlarlarga elektr energiyasi etib bormaganligi sababli, elektr energiyasida ishlaydigan nasos va boshqa suv ko‘tarish qurilmalaridan foydalanish imkoni yo‘q. Shu sababli suv iste'molchilari, tabiiy suv zahiralardan sug‘oriladigan maydonlarga suv ko‘tarib berish uchun, tabiat qonunlari asosida ishlaydigan suv ko‘tarish moslamalaridan foydalanishga harakat qilishmoqda. Masalan, suvning gidrodinamik bosimidan foydalanib suv ko‘taradigan qurilmalar-charxpalak, gidravlik taran [7] va jismoniy kuchdan foydalanib hovuzlardan suv ko‘tarib beradigan chig‘irlarni ko‘rsatish mumkin. Mamlakatimizning juda ko‘p viloyatlaridagi fermerlar, suv manbasidan yuqoriga o‘rnatilgan idishda vakuum hosil qilib, atmosfera-barometrik (mahalliy) bosim yordamida suv ko‘tarish mumkin degan faraz bilan, har xil konstruksiyali suv ko‘tarish moslamalarini tayyorlab o‘rnatdilar (1a-rasm) [5]. Ular, ushbu moslamalarni quyidagi tartibda ishga tushirishga harakat qildilar. Suvning temperaturasi - $t = 20^0 \text{ C}$ va idish o‘rnatilgan nuqtaning dengiz sathiga nisbatan balandligi 0.00 m bo‘lganda vakuum hosil qilinsa, nuqtadagi barometrik bosim ta'sirida suyuqlik 10,3 m balandlikkacha ko‘tarilishi mumkin. 1-jadvalda, ($t = 20^0 \text{ C}$ bo‘lganda) suv ko‘tarish idishi o‘rnatiladigan sathdagi- ($\nabla H, m$) atmosfera bosimi-barometrik bosimga- (h_b, m) mos bo‘lgan suv ustuni balandliklari keltirilgan. Bu tabiat

qonunini hisobga olib fermerlar, so‘rish quvuridagi-3 zadviykani yopib, idish-2 yuqorisiga o‘rnatilgan suv to‘ldirish quvuri-5 orqali idishni suvga to‘ldirdilar va asta-sekin, parallel ravishda, so‘rish quvuridagi-3 hamda suv uzatish quvuridagi-4 zadviykalarni ocha boshlashdi. Zadvijkalar to‘liq ochilishi bilan, so‘rish quvuridagi-3 suv manbaga qaytib tushdi, idishdagi-2 suv esa, uzatish quvuri-4 orqali sug‘oriladigan dalaga oqib tushdi. Chunki, idishdagi suvga atmosfera bosimi - P_{at} hamda suvning balandlik bo‘yicha og‘irlik bosimi – $P_{og‘irlik}=\gamma H$ ta'sirida ($P_{um}=P_{at}+\gamma H$) pastga oqib tushdi. Shunday qilib, bu moslamalarning birortasi suv ko‘tarib bera olmagan va hech qochon suv ko‘tarib bermaydi ham.

1-rasm. Vakuum hosil qilinadigan idish yordamida suv ko‘tarish moslamasi:
a – dalaga o‘rnatilgan vakuumli idishlar; 1-suv manbasi; 2-suv ko‘tarish uchun o‘rnatilgan markazdan qochma nasos qurilmasi; 3-suv idishi; 4-so‘rish quvuri; 5-dalaga suv uzatish quvuri; b-vakuumli idishning ishlash sxemasi; 1-suv manbasi; 2-suv idishi; 3-so‘rish quvuri; 4-dalaga suv uzatish quvuri; 5-suv to‘ldirish quvuri; 6 - hosil bo‘lgan pufakchalar; 7 - so‘rish quvurini tutib turuvchi sterjenlar.

1-jadval

Suv idishi o‘rnatiladigan sathdagi ($\nabla H, m$) atmosfera-barometrik bosimga (h_b, m) mos suv ustuni balandliklari ($t = 20^0 C$)

$\nabla H(m)$	-	0	100	200	400	600	800	1000	1500	2000	3000	5000	7000	9000
)	60							0	0	0	0	0	0	0
$H_b(m)$	11,3	10,3	10,2	10,1	9,80	9,60	9,40	9,20	8,60	8,20	7,20	5,70	4,10	3,20

Suv ko‘tarib bermasligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat (1b-rasm).

1. So‘rish quvuri - 3 hamda suv uzatish quvuridagi - 4 zadvijsalar ochilganda, ularga bir xil atmosfera bosimi ta'sir qiladi, ya'ni $P_{\text{so'rish}} = P_{\text{uzatish}}$. Natijada suvning uzatish quvuridagi harakati to‘xtaydi (1b-rasm).

2. Ma'lumki harakatlanayotgan hamda idishda turgan suyuqliklarning temperaturasi - $t = 20^{\circ} \text{C}$ dan oshgandan so‘ng ularda havo pufakchalari hosil bo‘ladi. Chunki suvning tarkibi vodorod - H va kislorod - O gazlaridan tashkil topgan (H_2O). Havo pufakchalarining hosil bo‘lishi natijasida, idishdagi atmosfera bosimi, uzatish quvuriga ta'sir qilayotgan atmosfera bosimidan kichik bo‘ladi ($P_{\text{idish}} < P_{\text{uzatish}}$). Idishdagi suvga ta'sir qilayotgan atmosfera bosimi hamda suyuqlikning hajmiy-og‘irlik bosimi ta'sirida suv, uzatish quvuri orqali dalaga oqib tushadi va idish bo‘shab qoladi.

Boshqa konstruksiya va tartibda ishlaydigan suv ko‘tarish qurilmasi tayanch doktorat B.Buvabekov tomonidan taklif qilingan. Ushbu qurilmaga suv manbadan, kichik quvvatli quyosh panellari energiyasi bilan ishlaydigan vakuum nasoslar orqali so‘rib ko‘tariladi hamda sug‘oriladigan dalaga uzatiladi (2-rasm).

Atmosfera bosimi ostida ishlaydigan suv ko‘tarish qurilmasi quyidagi tartibda ishga tayyorlanadi va ishga tushiriladi: so‘rish quvuridagi-2 zadvijska-6 ochiladi va

2-rasm. Quyosh energiyasi va barometrik bosim bilan ishlaydigan suv ko‘targich qurilma: 1-suv manbai; 2-so‘rish quvuri; 3-suv yig‘ish idishi; 4-vakuum nasos; 5-quyosh paneli; 6-zadvijskalar; 7-suv tushirish quvuri.

suv tushirish quvuridagi-7 zadvijska-6 yopiladi; quyosh panelidan-5 energiya olayotgan vakuum nasos-4 ishga tushiriladi; suv yig‘ish idishi-3 manbadan-1 ko‘tarilayotgan suv bilan to‘ldirila boshlaydi; idishga o‘rnatilgan pezometr dan suvni ko‘tarilishi nazorat qilib boriladi; suv idishi to‘lgandan so‘ng vakuum nasos-4 to‘xtatiladi; so‘rish quvuridagi-2 zadvijska-6 sekin-asta ochila boshlaydi va sug‘oriladigan yerdagi jo‘yaklarga yoki tomchilatib sug‘orish tizimiga suv uzatila boshlaydi; idishidagi suv to‘liq tushib bo‘lgandan so‘ng bosim quvuridagi-7 zadvijska-6 yopiladi va jarayon takrorlanadi.

Odatda suv idishining hajmi, 1 gektar ekin maydonlarini 1 marta sug‘orish uchun yetarli suv hajmiga teng qilib tayyorlanadi.

Ekinlarni 1 marta va vegetasiya davrida sug‘orishga sarf bo‘ladiigan suv miqdorini aniqlash uchun, “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnik meliorasiyasi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar” kitobidan [8] bog‘larni va poliz (pomidor va bodring) ekinlarini jo‘yaklar bilan bir marta va vegetasiya davrida sug‘orish uchun zarur bo‘lgan suv miqdori hamda sug‘orishlar sonini aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Bog‘lar va poliz ekinlarini suv ko‘tarish qurilmasi bilan sug‘orish (1 gektar)

№	Tomchilatib sug‘oriladiga poliz ekinlari va bog‘lar	Sug‘orishlar soni	Suv hajmi, m ³			
			Bir marta sug‘orishga	Vegetasiya davrida	Jo‘yaklar bilan	Tejash suvi, %
1	Bog‘lar	6	30	180	3950	95,5
2	Pomidor	15	72	1073	3650	70,7
3	Bodring	18	74	1332	3650	63,6

Dala tajribalari asosida [9], bog‘lar va poliz ekinlarini tomchilatib sug‘orishda, 1 marta va vegetasiya davrida sug‘orish uchun zarur bo‘lgan suv miqdorlari aniqlangan (1-jadval). Aniqlangan suv hajmlariga nisbatan, ekinlarni bir marta sug‘orish uchun kerak bo‘lgan suv hajmiga mos suv yig‘ish idishlari tayyorlanadi. 1-jadvaldagi eng ko‘p suv hajmi 74 m³ ga teng.

Ma‘lumki, vakuum nasoslar yordamida suyuqlikni nazariy jihatdan ($t = 20^0$ C va idish o‘rnatilgan nuqtaning dengiz sathiga nisbatan balandligi 0.00 m bo‘lganda) manbadagi suv sathi hamda suv yig‘ish idishidagi suv sathlari farqi 10,3 m balandlikka, amaliy jihatdan maksimal 8-9 metrga ko‘tarish mumkin. Ammo, suv idishi o‘rnatiladigan sathdagi barometrik bosimga nisbatan, suv ko‘tarish balandligi ham o‘zgarib turadi (1-jadval).

Suv yig‘ish idishining yuzasini – $\omega = (5 \times 5) 25 \text{ m}^2$ va vakuum nasos bilan suv ko‘tarish balandligini 8 m deb hisoblab, har xil suv ko‘tarish balandliklariga mos idishning hajmini aniqlaymiz (3-jadval).

3-jadval

Har xil suv ko‘tarish balandliklarida suv yig‘ish idishining hajmi, m³

Suv ko‘tarish balandligi, m	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
Idishning yuzasi, m ²	5 x 5 = 25						
Idishning hajmi, m ³	175,0	150,0	125,0	100,0	75,0	50,0	25,0

Bugungi kunda ushbu qurilmaning haraktdagi nusxasi tayyorlanib ishga tushirilgan. Ushbu qurilmadan, suv resurslari taqchil va asosiy energetik tarmoqlarda uzoqda joylashgan, tog‘li va tog‘ oldi hududlardagi fermer va dehqon xo‘jaliklarining

poliz ekinlari ekilgan yerlari hamda bog‘larini sug‘orishda foydalanish mumkin. Shuningdek, ko‘tarib berilgan suvdan jo‘yaklarga yoki past bosimli tomchilatib sug‘orish tizimlariga [9, 10] ham suv uzatish mumkin.

Qurilmani 1 gektar olma bog‘ining tomchilatib sug‘orish tizimiga suv uzatishdagi xarakteristikalarini ko‘rib chiqamiz. Mamlakatimizda mevali daraxtlarining orasidagi masofa 4 m, qatorlar orasidagi masofa 5 m oralig‘ida ekiladi. Unda 1 gektar maydonga 500 tup ko‘chat olma daraxti joylashadi. Bir tup olma daraxtning sug‘orish sarfi, 3-4 yillik daraxtlar uchun 60-80 litrni, 1 ga maydondagi daraxtlar uchun esa, 30 000 – 40 000 litrni (30-40 m³) [01, 02] tashkil qiladi. Agar olma daraxtlari, past bosimli tomchilatib sug‘orish tizimi bilan sug‘orilsa, unda 2 m bosim kifoya qiladi [9, 10]. Idishning chuqurligi 6 m, bo‘yi 5 m, eni 5 m bo‘lganida hajmi 150 m³ ga teng bo‘ladi (3-jadval). Lekin 150 m³ hajimli suv idishi juda katta hisoblanadi.

Agar yuqoridagi qurilmani 1 gektar olma bog‘ining tomchilatib sug‘orish tizimiga bir marta sug‘orish uchun yetarli xajimga ega suv idishi bilan o‘rnatilsa suv idish hajmi kichiklashadi. Ma‘lumki biri dona 3 – 4 yillik olma daraxtning sug‘orish sarfi 60-80 litrga teng [01, 02]. Daraxtlar orasidagi masofa 4 metr, qatorlar orasidagi masofa 5 metr deb olinsa 1 gektar maydonga 500 tup ko‘chat olma daraxti joylashadi. Umumiy bir martalik sug‘orish uchun kerakli bo‘lgan sug‘orish suv hajmi 30 - 40 m³ ga teng. Idish xajmi 40 m³ deb tanlanadi. Idish o‘lchamlari bo‘yi 5 metr, eni 4 metr, balandligi 2 metr. Shartli ravishda suv manbasi suv idish tubidan 2 m masofda joylashgan. Suv idishi yetarli bosim xosil qilishi uchun 2 m balandlikka ko‘tariladi. so‘rish balandligi umumiy 6 m teng bo‘ladi. Tajribada vakuum nasosning Vi-2120 modeli ishlatildi [11]. Vi-2120 nasos modeli aylanuvchi rotorli monoblok vakuum nasoslar turiga kiradi. Uning xavo so‘rish sarfi 340 l/minut yoki 20,4 m³/soat. Idishni suvga to‘ldirish uchun agar 1 dona vakuum nasos ishlatilsa qarib 1 soat 58 minut vaqt sarflanadi. Vakuum nasos quvvati 0,75 kVt. Ushbu quvvatni ta‘minoti uchun yo‘qotishlarni inobatga olgan xolda 1 kVt quvvatga ega quyosh panellari kerak bo‘ladi. Quyosh panellarining barcha xarakteristikalari 5- jadvalda keltirilgan [12]. Bir marta idishni to‘la to‘ldirish uchun 1.47 kVt/soat elektr energiya sarflanadi. Barcha hisob kitoblar 4 – jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Vi-2120 vakuum nasosning hajmi 40 m³ idishni to‘ldirishdagi xarakteristikalari

Vakuum nasos modeli	So‘rish sarfi, l/min.	Quvvati, kVt	To‘ldirish uchun ketgan vaqt	To‘ldirish uchun sarflangan energiya
Vi-2120	340	0,75 kVt	1 soat 58 minut	1.47 kVt /soat

5-jadval

Quyosh panellarining umumiy xarakteristikalari

Quvvati	1000 Vt
Invertor quvvati	1 kVt
Tarmoq kuchlanishi	230 Volt
Quyosh panellari quvvati	1000 Vt (4 x 250 Vt)
Fazalar soni	Bir fazali
Quyosh panellarining ishlab chiqarilish texnologiyasi	Polikristall , 5BB, texnologiya PERC
Bir dona quyosh panelining o‘lchamlari	1650 x 992 x 35 mm
Quyosh panellarining umumiy maydoni	6.6 m ²

Xulosa

1. Suvni yuqoriga ko‘tarib berishda tabiiy energiya turlaridan (atmosfera – barometrik bosim hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan) foydalanish mumkin.
2. Quyosh energiyasidan foydalanib harakatga keltiriladigan vakuum nasoslar yordamida suyuqlikni-suvni yuqoriga ko‘tarib berish mumkin.
3. Suv manbasi sifatida kanallar, soy, buloq, yog‘ingarchilik vaqtida yig‘ilgan tabiiy ko‘llar, suv yig‘ish hovuzlari, sug‘orishga yaroqli zovur va boshqa manbalardagi suv zahiralardan foydalanish mumkin.
4. Vakuum hosil qiluvchi nasos va uni harakatga keltiruvchi quyosh energoqurilmasi bilan ta'minlangan ushbu qurilmani to‘xtovsiz va ishonchli ekspluatasiya qilish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Овейс, Т., Д. Принц и А. Хачум. Сбор воды: Традиционные знания для будущего засушливых регионов. ИКАРДА, Алеппо, Сирия. 2001. -40 с.
2. Справочник по доступным климатически устойчивым технологиям и практикам, THE WORLD BANK, IBRD-IDA/WORLD BANK GROUP. 1. Климатические устойчивые технологии и практики для устойчивого водообеспечения, 1.3 Водохранилище для сбора дождевой воды и воды из родников, 2020. с.8-9.
3. Мухamedov A.K. «Meliorasiya asoslari», O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2008. – 129 bet.
4. Семьдесят оригинальных и практичных идей, как собрать дождевую воду <https://bezgoroda.com/70-originalnyh-i-praktichnyh-idej-kak-sobrat-dozhde-vuyu-vodu/.73> с.

5. 5. Majidov T.Sh. Nasos stansiyalari uchun suv o‘lchash qurilmalarini o‘rnatish tadbirlarini ishlab chiqish (Quyil Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Beruniy «Nasos stansiyalari, energetika va aloqa» boshqarmasi bo‘yicha). 2/30 – sonli xo‘jalik shartnomasi bo‘yicha bajarilgan Ilmiy-texnik ishning ilmiy-texnik hisoboti, TIMI, 2007. - 92 bet
6. Majidov T.Sh., Alimov M.A., Nasirov B.S. Qor-yomg‘ir-sel suvlarini tutib qoluvchi kichik hajmli hovuzlar. «AGRO ILM» jurnali, 5-son (75), 2021. -71 bet.
6. Мажидов Т.Ш., Деушева Г.Г. Энергонезависимая водоподъёмная установка. Гидравлический таран. В сборнике подготовленный при финансовой поддержке Европейского Союза «Доступные зелёные технологии для местных сообществ Узбекистана», Ташкент, 2022. – сс. 72-95.
7. Рахимбоев Ф.М. и др. Практические занятия по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям. Ташкент, Мехнат, 1991. – 392 с.
8. Мажидов Т.Ш. Изучение и внедрение получения высоких урожаев из масличных культур с применением капельное орошение низкого давления. ТИМИ, Научно технический отчёт гранта ҚХА-7-106-І, Ташкент, 2011. -72 стр.
9. Мажидов Т.Ш., Икрамов Н.М. Микроирригация капельной системой низкого давления. В сборнике подготовленный при финансовой поддержке Европейского Союза «Доступные зелёные технологии для местных сообществ Узбекистана», Ташкент, 2022. – сс. 47-61.
10. <https://value-instrument.ru/catalog/vacuum-pumps-ve/value-ve-180n.html>
11. <https://reenergo.ru/shop/ses-energovolt-1kvt-1faza-220v-4paneli/>
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
18. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).